

О системно-функциональных свойствах личности и предпосылках формирования зависимостей

Г.И.Дереча¹, Р.С.Егоров², А.Ю.Унщиков³

¹ Оренбургский государственный медицинский университет. Кафедра психиатрии и наркологии, г. Оренбург, Россия. E-mail: prof_derecha@mail.ru

² Управление Росгвардии по Оренбургской области, г. Оренбург, Россия;

³ Оренбургский областной клинический наркологический диспансер; филиал; г. Бузулук, Россия.

Аннотация. Цель: рассмотреть существующие в отечественной и зарубежной психологии системно-функциональные свойства личности как предпосылки формирования зависимостей.

Ключевые слова: личность, мотив, цель, зависимость, алкоголизм, наркомания, наркология, психиатрия, психология.

Одним из первых, кто подошел к изучению личности с позиций системного подхода, был R.V. Cattell (1990). Он рассматривал личность как сложную и дифференцированную систему конструкторов – динамических черт. Динамические черты – это подсистемы, от которых зависит мотивация личности и которые определяют «реальные структурные силы» личности. Кэттелл выделял конституциональные черты и черты, формируемые средой. Личность связана со всеми чертами и со всем поведением человека – как внешним, так и внутренним. В целом личность – это то, что позволяет предсказать, что сделает человек в данной ситуации и как будет вести себя в тех или иных обстоятельствах.

С позиций системного подхода А.Н. Леонтьев (1975) рассматривал деятельность, а через ее призму – и всю психику человека, включая личность. Он отмечал, что деятель-

ность – это целостная система, имеющая многоуровневую организацию. В ее центре – потребность, определенная в мотиве. Изучая «единицы» человеческой деятельности, следует пользоваться подходом особого рода. Особенности такого анализа состоят не в расчленении живой деятельности на элементы, а в раскрытии характеризующих ее отношений. Такой системный анализ исключает возможность смешения процессов, так как каждый процесс изучается в нескольких плоскостях.

А.Н. Леонтьев указывал, что личность не есть целостность, обусловленная генотипически. Личностью не рождаются, а становятся. *Становление личности – это становление связной системы личностных смыслов.* При этом человек, как индивид и личность, двойственен в своем единстве. Он одновременно выступает и как субъект природы и

как субъект общества. Понятие личности связано в первую очередь со специфическими общественными человеческими отношениями и с деятельностью, а точнее – иерархическими отношениями деятельностей. Однако их особенностью является «отвязанность» от состояний организма, от биологических потребностей и даже от духовных запросов. Собственно личностное – это то, что связано с самосознанием, но не столько в смысле осознания, сколько в смысле нравственности. Когда ребенок впервые осознает свое отношение к своей деятельности (к своим поступкам) и переживает не только результат своего поведения, но переживает также свое *субъективное отношение к своему поведению – это и будет проявлением собственно личности.*

Б.С. Братусь (1988) подчеркивает, что сущность личности и сущность человека отделены друг от друга. Стать личностью – значит, во-первых, приобрести определенную жизненную, межличностную нравственную позицию; во-вторых, - осознать ее и нести за нее ответственность; в-третьих, - утверждать ее своими поступками и делами.

С.Л. Рубинштейн (1946) считал, что вся психология человека является психологией личности и что все психические процессы суть проявления личности. Личность овладевает своей психической деятельностью, избирательно ею пользуется, направляя на разрешение вставших в жизни задач. При этом *от психических процессов все же следует отличать психические свойства личности, какими бы они не казались неотрывными друг от друга.* Те или иные закономерности позна-

вательных, эмоциональных или волевых актов – это проявления психических процессов, как таковых. Однако, когда мы выделяем индивидуальные особенности в восприятии, мышлении, памяти, интеллекте, внимании, не говоря уже о чувствах и воле, то здесь мы уже выходим на сферу личности: чувствительность, впечатлительность, вдумчивость, настойчивость, рассудительность и т.д.

С.Л. Рубинштейн выделял три основных аспекта в облике личности:

- направленность, установки, потребности, тенденции, интересы и идеалы;
- способности и дарования человека, его возможности, силу и мощь;
- стержень личности: мотивы и цели деятельности, значимые ценности и смыслы.

По К.К. Платонову (1986), главным разделом учения о личности должна стать концепция «динамической функциональной структуры». Автор подчеркивал, что это единство элементов, их связей и целого является именно функциональной структурой. Она может видоизменяться не только вследствие органической патологии, но также под влиянием психологических и социальных факторов.

К.К. Платонов выделил четыре подструктуры личности, взаимодействующие по иерархическому принципу:

- *направленность личности* (слабо связана с биологическим началом, формируется путем воспитания: убеждения, мировоззрения, идеалы, интересы, стремления, желания);

- *опыт* (обусловлен в основном социально, путем обучения: привычки, умения, навыки, знания);

- *особенности психических процессов* (сочетание биологического и социально-психологического, связаны с упражнениями: воля, чувства, восприятие, мышление, ощущения, эмоции, память);

- *биопсихические свойства* (слабо связаны с социальным, обусловлены нейрофизиологически: темперамент, половые и возрастные особенности; сюда же автор включил и «органические» изменения личности).

По Б.Г. Ананьеву (1977), личность состоит из трех классов структурно-динамических свойств. Первичный класс представлен статусом личности, ее ролями и ценностными ориентациями, интегрированными в определенные структуры личности. Эти характеристики определяют второй ряд свойств – особенности мотивации поведения и структуру поведения. Высшим *интегративным эффектом взаимодействия первичных и вторичных личностных свойств является характер человека*, с одной стороны, и его склонности – с другой. При этом структура личности строится одновременно по двум принципам – иерархическому и координационному. По этим принципам функционируют также ценностные ориентации, социальные установки и формы поведения. Б.Г. Ананьев отмечает, что формирование личности идет путем интериоризации - присвоения общественного опыта и культуры в процессе воспитания и обучения, а также освоения определенных ролей, функций, позиций. Если это положение применить к проблеме

формирования отношения к психоактивным веществам, то станет ясным, что обычаи, поводы, традиции употребления алкоголя, табака, наркотиков и вся связанная с ними субкультура, - все это укладывается в основания незрелой личности детей и подростков задолго до фактического приобщения к психоактивным препаратам.

Н.S. Sullivan (1953) – создатель «межличностной теории психотерапии» - также считал главной детерминантой личностного развития межличностные отношения (как реальные, так и воображаемые). В личности, как едином и целостном функциональном образовании, Г.Салливен выделял несколько подсистем:

- «*система самости*», предписывающая или запрещающая определенные формы поведения в зависимости от интерперсональных отношений;

- «*система динамизмов*», энергетических феноменов, проявляющихся в межличностных отношениях и способствующих удовлетворению потребностей;

- «*система персонификаций*», т.е. внутренних образов себя и других людей и эти образы определяют отношение к себе и к другим;

- «*система когнитивных процессов*», имеющая свои характеристики в зависимости от стадий онтогенетического развития личности.

Г. Салливен полагал, что личность обнаруживается только тогда, когда человек проявляет свое отношение к одному или нескольким другим людям. Поэтому единицей анализа должна быть и может быть не личность, а межличностная ситуация. Как клиницист-психиатр, Г.

Салливен не отрицал роли наследственности и факторов созревания в становлении организма. Вместе с тем, личность для Салливена – продукт социальных взаимодействий и поэтому психиатрия, как и социальная психология, должна изучать прежде всего межличностные отношения. В процессе социализации человеческий организм теряет статус биологического существа и становится социальным организмом. Исследовать его можно, изучая поведение и паттерны взаимодействия личностей в повторяющихся ситуациях, включая самого наблюдателя.

Б.Ф. Ломов (1984) также считает, что *мотивы и цели поведения* не просто принадлежат личности, но выступают как ее *системообразующее свойство*, определяющее ее весь психологический склад. Б.Ф. Ломов подчеркивает, что личность порождается обществом. Именно система общественных отношений закладывает объективные основания свойств личности. При этом *в качестве системообразующего фактора личности выступает ее направленность*. Направленность обуславливается материальными и духовными ценностями и выражается в отношениях личности, целях и мотивах ее поведения. Свойства личности невозможно понять только на базе изучения динамики психических процессов и состояний, их индивидуального своеобразия, или на базе изучения деятельности головного мозга и организма. *Свойства личности являются системными*. А это значит, что для раскрытия их объективного основания нужно выйти в исследовании за пределы индивида и рассмотреть его, как элемент системы, которая может

включать в себя такие факторы, как семья, школа, уровень образованности, принадлежность и определенным группам общества, профессиональным категориям и т.п.

Л.С. Выготским (1958,1960) впервые еще в 30-е годы была высказана мысль о базисном значении межличностных отношений. Внутрличностные отношения в этом плане являются вторичными. Высшие психические функции складываются в межлюдских отношениях. Личность поэтому может быть понята только в системе устойчивых межчеловеческих связей, которые опосредуются содержанием, ценностями и смыслом совместной деятельности. По природе своей эти межличностные связи чувственные. Но вместе с тем *они составляют смысловые образования личности*.

Фактор отношения в определении личности особенно подчеркивался В.Н. Мясищевым (1960): *личность – это прежде всего система отношений человека к окружающей действительности*. Уровень развития личности и взаимосвязи ее основных компонентов определяют такие интегративные свойства личности, как ее цельность и функциональный профиль.

Существует мнение, что личность обладает немногими интегративными характеристиками, раскрывающимися в самых главных чертах ее индивидуальности (Додонов Б.И., 1985). К ним можно отнести, например, такие понятия, как степень талантливости, человечности, социо-психофизической гармоничности и др.. С адаптивной точки зрения важными являются интегративные параметры личности зрелой

и личности полноценно функционирующей.

С адаптивных позиций к пониманию личности при алкоголизме подошла Р.И. Шаткуте (1987). Л.К. Шайдукова (1997). Автор при исследовании роли отдельных внешних и внутренних факторов в формировании и течении алкоголизма (на женском материале) выделила четыре варианта его развития: адаптационный (алкоголь как универсальный «адаптоген»); субмиссивный (принуждение, спаивание, вовлечение, в частности, в рамках сексуальных отношений; сюда же относится употребление на почве конформизма); фрустрационный вариант (алкоголизация началась и продолжалась под воздействием психотравм, значимых для личности больных); депривационный вариант (алкоголизм формировался и протекал в условиях одиночества, социально-психологической изоляции, лишения или утраты чего-либо: развод, смерть, тюремное заключение, утрата социального положения, депрессия, «пустота», «тоска»).

Наиболее часто встречался адаптационный вариант и наблюдался он преимущественно на начальном этапе заболевания. Из 240 обследованных автором больных женщин - у 116 (48,3%) начальная алкоголизация имела отчетливо приспособительный характер, когда алкоголь использовался как универсальный «адаптоген» (у 87 женщин он изучен в анамнезе, у 29 больных наблюдался непосредственно). И.В.Яшкина (1995) наблюдала больных алкоголизмом, у которых сохранился высокий уровень социально-трудовой адаптации. На нашем

материале (обследовано 50 женщин с алкогольной зависимостью, находящихся в реабилитационном центре «ООКНД») получены аналогичные данные – у 26 женщин (52 %) начальная алкоголизация также использовалась как универсальный адаптоген.

Б.Е. Алексеев (1992) на примере развития алкоголизма и наркоманий рассматривает адаптацию с позиций системного подхода. Адаптация человека в среде, по взглядам автора, обеспечивается взаимодействием внутренних и внешних биологических и социально-психологических факторов. Адаптационный процесс представляет собою динамическую систему взаимосвязанных компонентов, в которой системообразующим фактором является конечная цель – поддержание гомеостаза. Это помогает в наиболее общей форме представить факторы и вектор их взаимодействия, которые приводят к развитию нарконаправленного поведения, как средства поддержания гомеостаза. Сюда включены все уровни функционирования человека: социальный, социально-психологический, биологический.

Социально-психологическая дезадаптация может возникнуть в результате несоответствия возможностей личности значимым для нее требованиям среды, возникающим в процессе социализации. Самостоятельное конструктивное преодоление личностью данного состояния, как правило, не достигается и находит выход в формировании механизмов психологической защиты и «отклоняющегося поведения», в т.ч. алкогольно - и нарконаправленного.

Резюме

Проблеме личности в психиатрии и наркологии посвящается все большее число исследований, однако чрезвычайная сложность и динамичность ее отклонений у каждого больного затрудняют их восприятие и квалификацию. Необходимо совершенствование методических и методологических подходов к клиническому изучению личности вообще и при алкоголизме в частности.

Из клинического опыта напрашивается вывод о том, что в целом было бы правомерным и практически важным считать личность основным объектом специфических методов лечения в наркологии, памятуя о том, что с самого начала целью лечения больного является его реабилитация. Однако традиционное понимание изменений личности при алкоголизме не позволяет дать определение сути алкогольной личности, потому что оно – это понимание – выводилось прежде, главным образом, лишь из клинического анализа, в то время как анализ личности больного алко-

голизмом должен быть дополнен также клинико-психологическим исследованием, учитывающим системную целостность личности.

Известно, что существует нозологическая похожесть психически больных. И больные алкоголизмом тоже во многом похожи друг на друга личностно. И дело здесь, как видно, не только в хронической интоксикации, ведущей к органическому снижению личности. Похожесть отчетливо заметна и у тех больных, у кого психоорганические проявления еще не обнаружили себя. Она проявляется сходством у многих больных личностные особенности в жизненных позициях, установках, смыслах, ценностях, в образе жизни, в психолингвистике, в интересах и т.д., т.е. во всем том, что предпочтительно обусловлено усвоением соответствующей субкультуры и появлением нового содержания личности, новой ее направленности – в результате иного ее жизненного развития. Механизмы и содержание этого развития еще не изучены и нуждаются в выяснении и описании.

Литература

- Анохина И.П. (2003). Биологические механизмы зависимости от психоактивных веществ (патогенез): лекции по наркологии. 2-е изд., перераб. и расшир. М.: Нолидж, 3–33.
- Дереча, В. А. (2001). О видах и механизмах личностной зависимости. Оренбург: ОрГМУ, 17 с.
- Дереча, В. А. (2010). Зависимость от психоактивных веществ и ее

профилактика: практ. и учеб. пособие для педагогов, психологов, врачей, работников правоохранительных органов, родителей, журналистов. Оренбург: ОрГМУ, 18 с.

- Дереча, В. А. (2013). Профилактика наркоманий и алкоголизма: учебное пособие для студентов факультета клинической пси-

- хологии. Оренбург: ОрГМУ, 19 с.
- Дереча, В. А. (2009). Психология и психопатология личности: учебное пособие для студентов медицинских вузов. Оренбург: ОрГМУ, 20 с.
- Дереча, В. А. (2007) Человек в поисках острых ощущений: об алкогольной, наркотической, игровой и других видах зависимости личности и их профилактике. Оренбург: ОрГМУ, 21 с.
- Дереча, Г. И. (2014). Личностные основы профилактики алкоголизма, наркоманий и других аддикций: учебное пособие. Оренбург: ОрГМУ, 22 с.
- Дереча, Г. И. (2010). Психопатология и патопсихология расстройств личности у больных алкоголизмом личности: клинико-системное исследование. Оренбург: ОрГМУ.
- Дереча, Г. И. (2008). Система мотивации больных наркологического профиля на процесс реабилитации: метод. рекомендации для клин. психологов, психиатров-наркологов, психотерапевтов. Оренбург: ОрГМУ.
- Карвасарский, Б. Д. (2010). Медицинская психология. Воронеж: НПО «Модэк».
- Короленко, Ц.П., Завьялов В.Ю. (1987). Личность и алкоголь. Новосибирск: Наука.
- Мерлин, В.С. (1990). Личность как предмет психологического исследования. Пермь: ПГУ.
- Олдхэм Дж., Моррис Л. (1996). Автопортрет вашей личности. М.
- Райгородский, Д. Я. (2000). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Самара: Бахрах-М.
- Иванец, Н. Н. (2002). Руководство по наркологии, 1-2. М.: Медпрактика.
- Тиганов, А. С. (2014). Руководство по психиатрии. М.: Медицина, 1.
- Смулевич, А.Б., Дубницкая, Э. Б.(2003). Расстройства личности: клиника и терапия. Журнал «Психиатрия и психофармакотерапия» им. П.Б. Ганнушкина, 7, 228–230.
- Сосин, И.К., Чуев, Ю.Ф. (2005). Наркология. Международный медицинский журнал, 11(3), 138.
- Щербатых, Ю. В. (2008). Русифицированная версия теста Олдхэма-Морриса - эффективный инструмент профессионального отбора и семейного консультирования. Сборник материалов региональной межвузовской конференции ВФ МГЭИ, 41-43.
- Azarang, A., Mahmoodi, M., Rajabalian, S. et.al. (2007). T-helper 1 and 2 serum cytokine assay in chronic opioid addicts. Eur Cytokine Netw. 18(4), 210-214.
- Bhatia, M.S., Gupta R. (2007). Pica responding to SSRI: An OCD spectrum disorder? World Journal of Biological Psychiatry
- Friedman, H. (2004, February). Neurological basis of drug dependence and its effects on the immune system. H. Friedman, T.K. Eisenstein. J. Neuroimmunol, 147(1-2), 106-108.
- Herguner, S. et. al. (2008). Is Pica an eating disorder or an obsessive-compulsive spectrum disorder? Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, (32), 2010-2011.

Kuang, Y.M., Zhu, Y.C., Kuang, Y.et.al. (2007). Changes of the immune cells, cytokines and growth hormone in teenager drug addicts, 23(9), 821-824.

Saathoff E., Antelman G., Msamanga G. (2009). Am J Trop Med Hyg, 80(1), 36-43.

. Egypt J Immunol, 13(1), 153-224.

Sharpe, A.L. et. al. (2003). Ethanol and sucrose self-administration components: effects of drinking history, Alcohol, 29(1), 31-38.

Zaki, N.G., Osman A., Moustafa, H., Saad, A. H. (2006). Alterations of immune functions in heroin addicts

On systemic-functional personality traits and the dependencies predictors

G.I. Deretcha¹, R.S. Egorov², U.A. Unschikov², N.A. Geraschenko³

¹ Orenburg state medical University. Department of psychiatry and narcology, Orenburg, Russia. E-mail: prof_derecha@mail.ru

² Management Grew guard across the Orenburg region, Orenburg, Russia;

³ Orenburg regional clinical narcological dispensary; Buzuluk, Russia.

Abstract. Purpose: to consider the existing in domestic and foreign psychology system-functional properties of the individual as a prerequisite for the formation of dependencies.

Keywords: personality, motives, purpose, dependence, alcoholism, drug addiction, addictology, psychiatry, psychology.